

HARAKATLAR STRATEGIYASIDAN - TARAQQIYOT STRATEGIYASI SARI

Sh. Sh. Keldiyeva

Andijon davlat pedagogika instituti. Ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Xusnora Rasulova

Lobarxon Muxammadjonova

Filologiya fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada taraqqiyot strategiyasining qanday yo‘nalishlarda qo‘llanilishi kerakligi, uning maqsad va vazifalari, shuningdek, taraqqiyot strategiyasining muhim tushunchalari va asosiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Taraqqiyot strategiyasining sodir bo‘lishi va uning muhimligi haqida nazariy va amaliy ko‘rsatmalar bilan ta‘minlanadi. Harakatlar strategiyasidan –taraqqiyot strategiyasiga o‘tish jarayoni keng yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: , , Harakatlar strategiyasi” ning beshta ustuvor yo‘nalishi, davlat boshqaruv tizimi, ta‘lim va fan sohasi, xavfsizlik, , , Taraqqiyot strategiyasi” ning yettita ustuvor yo‘nalishi, jinoyatchilikka qarshi kurashish, , , Elektron hukumat “ tizimi , raqamli iqtisodiyot.

Annotation: This article analyzes the directions in which the development strategy should be used, it is goals and objectives, as well as the important concepts and main features of the development strategy. It provides theoretical and practical instructions about the implementation of the development strategy and its importance. The process of moving from the action strategy to the development strategy is widely covered.

Key words: Five priority areas of action strategy, public administration system, education and science, security seven priority areas of , , Development strategy”, fight against crime, , , Electronic government” system, science and digital economy.

Mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, yuqori iqtisodiy o‘sishga erishish hisobidan xalqimizning farovonligini oshirish va kundalik hayotidagi muammolarni hal etish, shuningdek, 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha , , Harakatlar strategiyasi” va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida belgilangan

vazifalarning o‘z vaqtida amalga oshirilishini ta‘minladi. O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy hayotining barcha sohalarida olib borilayotgan islohotlarni yanada jadallashtirilishda O‘zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoevni tomonidan 2017-yil 7-fevralda “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” farmoni qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur hujjat 2017-2021 yillarda O‘zbekistonda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni yangi bosqichga olib chiqishni ta‘minlashda muhim manba hisoblanadi. Harakatlar strategiyasi doirasida o‘tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi.

Shuningdek, inson huquqlarini ta‘minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta‘minlash bo‘yicha ta‘sirchan choralar ko‘rildi.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o‘rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta‘lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta‘minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi. So‘nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma‘rifiy asoslari yaratildi. Bugungi hayotimizdagi tarixiy o‘zgarishlardan, eng avvalo, xalqimiz bahramand bo‘lmoqda. Odamlarning hayoti va kundalik turmush sharoiti yaxshilanib, ertangi kunga ishonchi mustahkamlanib bormoqda. O‘z vaqtida “Ijtimoiy fikr” jamoatchilik fikrini o‘rganish markazining tegishli so‘rovnomasida ishtirokchilarning 83, 5 foizi, ya‘ni aksariyati Harakatlar strategiyasini o‘z vaqtida qabul qilingan hujjat, deb hisoblashini bildirgan edi. Harakatlar strategiyasining beshta ustuvor yo‘nalishi davlat va jamiyat rivojlanishida, tom ma‘noda yangi O‘zbekiston bunyod etilishida beshta tayanch ustun vazifasini o‘tamoqda. Oxirgi yillarda ana shu muhim tayanchlarni mustahkamlash bo‘yicha ulkan, strategik islohotlar amalga oshirilmoqda.

Birinchiidan, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, “elektron hukumat” tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish.

Ikkinchiidan, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xo'jalik qonunchiligini takomillashtirish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash yuzasidan katta yutuqlarga erishildi.

Uchinchiidan, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, fuqarolarning iqtisodiy faol bo'lishga intilishini izchil qo'llab-quvvatlash, investitsiya muhitini yaxshilash borasidagi vazifalar ijrosi amaliy natijalarda ko'rinmoqda.

To'rtinchiidan, ijtimoiy sohani rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha aholi bandligi va real daromadlarini uzluksiz oshirib borish, ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, arzon uy-joylar barpo etish, ta'lim, madaniyat, ilm-fan, san'at va sport sohalarini zamon talabi darajasida yuksaltirish uchun katta resurslar yo'naltirilmoqda.

Beshinchiidan, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik ta'minlanmoqda, o'zaro manfaatli tashqi siyosat yuritilmoqda, ahil qo'shnichilik muhiti yuzaga kelib, shaxs erkinligiga intilish bo'yicha O'zbekistonning xalqaro nufuzi mustahkamlanmoqda.

6-noyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'z lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi.

Marosimda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgusi besh yilga mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar haqida nutq so'zledi.

“Xalqimiz talablarini inobatga olgan holda, biz Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqdik va saylov jarayonida uni o'ziga xos umumxalq muhokamasidan o'tkazdik. Bu muhim konseptual hujjatda islohotlarimizning uzviyligi va davomiyligini ta'minlash maqsadida, “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” degan tamoyil asosiy g'oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo'yildi”, deydi Prezidentimiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, harakatlar strategiyasi bevosita ehtiyojlarni qondirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lsa-da, rivojlanish strategiyalari uzoq muddatda barqaror o'sishni va muvaffaqiyatni ta'minlash uchun muhimdir. Strategiyalarning ikkala turi ham umumiy tashkiliy rejalashtirish va boshqarishning muhim tarkibiy qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Qonun ustuvorligi va inson ma'nfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 30 yiligiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi ma'ruzasi. - Toshkent: O'zbekiston. 2022.
2. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent: O'zbekiston. 2017.
3. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. - 416 bet.
5. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
6. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID MA'RIFATPARVARCHLIK NAMOYONDALARINING IJTIMOY-SIYOSIY, FALASAFIY QARASHLARI. World scientific research journal, 15(1), 234-238.
7. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID ZIYOLILARINING MILLIY MA'NAVIY ATIMIZDAGI AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 20(7), 35-38.
8. O'zbekiston tarixi G' R. H. Murtazayeva umumiy tahriri ostida. – T. : Yangi asr avlodi, 2005.